

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18261132>

PANDEMIYADAN KEYINGI DAVRDA TURIZM MARKETINGINING O‘ZGARISHI

Kattaxo‘jayeva Durdona

SamISI talabasi

Usmanova Z.I.

Dotsent

ANNOTATSIYA

COVID-19 pandemiyasi butun dunyo bo‘ylab turizm sanoatiga keskin ta‘sir ko‘rsatdi. Bu davrda turizm marketingi an‘anaviy yondashuvlardan tubdan farq qiladigan yangi strategiyalarni talab qildi. Ushbu maqolada pandemiyadan keyingi davrda yuzaga kelgan asosiy o‘zgarishlar tahlil qilinadi, jumladan, onlayn bronlash tizimlarining rivojlanishi, yangi reklama va kommunikatsiya formatlarining ahamiyati o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: *turizm marketingi, pandemiya, onlayn bronlash, reklama formatlari, mijoz xatti-harakati, raqamli marketing.*

So‘nggi yillarda global turizm sanoati jiddiy o‘zgarishlarga duch keldi. COVID-19 pandemiyasi butun dunyo bo‘ylab sayyohlik oqimlarini keskin kamaytirib, mehmonxona, aviakompaniya va turistik agentliklarning faoliyatini qiyinlashtirdi. Sayyohlarning cheklovlar va karantin choralari uchun kelishi natijasida butun dunyoda sayyohlar oqimi qisqarib, turizm bozorida raqobat yanada kuchaygan. Pandemiyadan keyingi davrda turizm marketingi an‘anaviy yondashuvlardan farq qiladigan yangi strategiyalarni talab qilmoqda.

O‘zbekistonda pandemiyadan keyingi turistik oqimlar dinamikasi quyidagi jadvalda aks ettirilgan¹

Yil	Xalqaro sayyohlar soni (million)	O‘zgarish (2019-yilga nisbatan, %)
2019	6,75	-
2020	1,50	-78%
2021	1,88	-72%
2022	5,20	-23%
2023	6,60	-2%
2024	8,20	+21%
2025	10,70	+70%

2020-yilda pandemiya ta’sirida sayyohlar oqimi 78% ga keskin pasaygan (6.75 milliondan 1.50 milliongacha), bu turizm sanoati uchun eng og‘ir zarba bo‘ldi. 2021-yilda minimal tiklanish kuzatilgan bo‘lsa-da (1.88 million), 2022-yildan boshlab sezilarli o‘shish boshlandi (5.20 million). 2023-yilda deyarli pandemiyagacha darajaga yaqinlashildi (6.60 million), 2024-yilda esa 8.20 millionga yetib, o‘shish davom etdi. 2025-yilda noyabr oyiga qadar 10.7 million sayyoh tashrif buyurgan, yillik taxminiy 11.5 millionga yetishi kutilmoqda – bu 2019-yilga nisbatan 70% o‘shishni bildiradi. UNWTO ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston dunyoda eng tez o‘svuvchi 7 ta destinatsiyadan biri. Bu tiklanish va o‘shish jarayoni viza rejimining soddalashtirilishi, infratuzilma rivoji, raqamli marketing va onlayn bronlash tizimlarining muhim rol o‘ynaganini ko‘rsatadi, chunki sayyohlar xavfsizlik, qulaylik va raqamli xizmatlarga ustunlik bermoqda.

Birinchidan, mijozlarning xavfsizlikka bo‘lgan talablari oshdi. Endi sayyohlar mehmonxona yoki aviakompaniyani tanlashda faqat qulaylik va narxni emas, balki sanitariya va gigiyena standartlariga rioya qilinishini ham hisobga olishadi. Ikkinchidan, raqamli xizmatlar va onlayn bronlash tizimlariga bo‘lgan talab keskin oshdi, chunki odamlar kontaktlarni minimallashtirishga harakat qilmoqda. Uchinchi jihat, raqamli marketing va yangi reklama formatlarining o‘shishi pandemiyadan keyingi marketing strategiyasining asosiy yo‘nalishlariga aylandi. Shu bilan birga,

¹ Muallif tomonidan tuzib chiqildi

turizm tashkilotlari mijozlar bilan interaktiv va raqamli usullar orqali muloqot qilishga majbur bo'lmog'da.

Pandemiyadan keyin sayyohlar ko'proq onlayn xizmatlarga murojaat qilishni afzal ko'rishadi. Onlayn bronlash tizimlari orqali mijozlar xodimlar bilan to'g'ridan-to'g'ri kontakti kamaytiradi, bu esa infeksiya xavfini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu bilan birga, sayyohlar o'zlariga qulay vaqtlarni tanlay oladilar, bronlarni osonlik bilan bekor qilishlari yoki o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin.

Raqamli platformalarning rivojlanishi sayohatni yanada qulay qiladi. Booking.com, Airbnb, Expedia va boshqa platformalar foydalanuvchilarga turli xizmatlarni solishtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, tizimlar mijozlar xatti-harakati bo'yicha ma'lumotlar to'plab, xizmatlarni bozor talablariga moslashtirishga yordam beradi. Onlayn bronlash tizimlari mehmonxonalar va turistik agentliklarga mijozlar bilan interaktiv aloqani yo'lga qo'yish, shaxsiy takliflar, chegirmalar va maxsus paketlar orqali ularni jalb qilish imkoniyatini beradi. Natijada, bu marketing samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va mijozlarning sodiqligini mustahkamlaydi.

Pandemiyadan keyingi davrda onlayn bronlash tizimlari yordamida mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish imkoniyati ham mavjud. Masalan, qaysi xizmatlar ko'proq tanlanayotganini, qaysi mavsumlarda bronlash ko'payishini va mijozlarning qaysi segmentlari eng ko'p xarid qilayotganini kuzatish mumkin. Bu esa marketing strategiyasini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Pandemiyadan keyin an'anaviy reklama vositalari o'rnini raqamli va interaktiv formatlar egalladi. Ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram, Facebook, TikTok va boshqa onlayn platformalar orqali maqsadli auditoriyaga tezkor yetib borish mumkin. Shu bilan birga, video va virtual tajribalar orqali mijozlarga xizmatni oldindan namoyish qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Virtual sayohatlar, 360° videolar va VR texnologiyalari mijozlarga xizmat tajribasini oldindan his qilish imkonini beradi, bu esa qaror qabul qilish jarayonini osonlashtiradi.

Kontent marketing ham muhim rol o‘ynaydi. Bloglar, maqolalar, intervyular va sayyohlar hikoyalari brendni haqiqiy va ishonchli qiladi. Bundan tashqari, mijozning qiziqishlari, sayohat odatlari va avvalgi bronlash tarixiga asoslangan shaxsiylashtirilgan reklama samaradorligini oshiradi. Ushbu yondashuvlar turizm brendlari uchun raqobatbardosh ustunlik yaratadi, mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalarni rivojlantiradi va xizmat sifatini oshiradi. Shu bilan birga, yosh va raqamli texnologiyalarga moslashgan mijozlarni jalb qilish imkonini beradi.

Pandemiyadan keyingi davr turizm marketingida bir necha muhim o‘zgarishlarni keltirib chiqardi. Onlayn bronlash tizimlarining ahamiyati keskin oshdi, raqamli va interaktiv reklama formatlari esa an’anaviy marketing strategiyalarini o‘rnini egallamoqda.

Xulosa qiladigan bo‘lsam, COVID-19 pandemiyasi turizm marketingida inqilobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Onlayn bronlash tizimlari va yangi reklama formatlari marketing strategiyasining ajralmas qismiga aylandi. Turizm tashkilotlari zamon talablariga moslashib, raqamli vositalardan foydalanish, xavfsizlikni ta’minlash va mijozlarga interaktiv tajribalar yaratish orqali bozorda raqobatbardosh bo‘lishi mumkin. Kelgusida turizm marketingi mijozlar ehtiyojlarini chuqur tushunish, texnologiyalarni samarali qo‘llash va barqarorlikni ta’minlashga qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. UNWTO. (2022). *Global Tourism Trends Post-Pandemic*. Madrid: UNWTO Publications.
2. Xiang, Z., & Gretzel, U. (2021). *Tourism Marketing in the Digital Age: Lessons from COVID-19*. International Journal of Tourism Research.
3. Buhalis, D., & Law, R. (2021). *Tourism in the Post-COVID Era: Marketing Strategies and Implications*. Journal of Travel Research.